

SYNTHESIS AND APPLICATION OF SULFUR-CONTAINING ADDUCT AND POLYMERS WITH CYCLOPROPANE FUNCTIONALITY**Shahnazarli R.***PhD, assistant professor, leading researcher, laboratory of functional smart polymers, Institute of Polymer Materials, Sumgayit, Azerbaijan***Ravazanov E.***PhD, assistant professor, leading researcher, laboratory of functional smart polymers, Institute of Polymer Materials, Sumgayit, Azerbaijan***Nazaraliyev Kh.***PhD, assistant professor, leading researcher, laboratory of functional smart polymers, Institute of Polymer Materials, Sumgayit, Azerbaijan***Hasanova G.***researcher, laboratory of functional smart polymers, Institute of Polymer Materials, Sumgayit, Azerbaijan***СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АДДУКТОВ И ПОЛИМЕРОВ С ЦИКЛОПРОПАНОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ****Шахназарли Р.***к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории функциональных смарт полимеров, Институт Полимерных Материалов, Сумгаит, Азербайджан***Рамазанов Э.***к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории функциональных смарт полимеров, Институт Полимерных Материалов, Сумгаит, Азербайджан***Назаралиев Х.***к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории функциональных смарт полимеров, Институт Полимерных Материалов, Сумгаит, Азербайджан***Гасанова Г.***научный сотрудник лаборатории функциональных смарт полимеров, Институт Полимерных Материалов, Сумгаит, Азербайджан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8091475>**Abstract**

This paper concerns the synthesis of the vinyl ethers containing cyclopropane fragment and other functional groups and the preparation of sulfur-containing derivatives on their basis. As a result of the investigations carried out by us, the adducts, oligomer and polymer compounds with maintained cyclopropane group. It is shown that the compounds can find practical application in various fields of polymer chemistry.

Аннотация

Представленная статья касается синтеза простых виниловых эфиров, содержащих циклопропановый фрагмент и другие функциональные группы, а также получения на их основе серосодержащих производных. В результате проведенных исследований получены аддукты, олигомерные и полимерные серосодержащие соединения с циклопропановой группой. Показано, что полученные соединения могут найти практическое применение в различных отраслях полимерной химии.

Keywords: thiophenol, ethanedithiol, thioglycidyl ether, polysulfone, cyclopropane, vinyl ether.**Ключевые слова:** тиофенол, этандитиол, тиоглицидиловый эфир, полисульфон, циклопропан, виниловый эфир.

Простые виниловые эфиры занимают особое место в ряду наиболее широко применяемых соединений. Эти соединения используются как в органическом синтезе, так и в полимерной химии в качестве ключевых реагентов для получения различных продуктов, в том числе полимеров и сополимеров медицинского и технического назначения [1]. Особую значимость представляют простые виниловые эфиры, содержащие в своих молекулах различные функциональные группы [2]. Простые виниловые эфиры с циклопропановыми фрагментами являются мультифункциональными соединениями, поскольку наряду с реакционноспособной винилокси группой содержат также циклопропановое кольцо и

другие функциональные группы. В случае присоединения к ним различных аддендов, а также при их гомо- и сополимеризации наличие атома кислорода в виде эфирной связи обеспечивает протекание этих реакций только по двойной связи с получением аддуктов, олигомерных и полимерных соединений с незатронутой циклопропановой группой. Как известно, циклопропановая группа обладает выраженной биологической активностью и многие циклопропансодержащие соединения служат строительными блоками в синтезе лекарственных препаратов, что вызывает особый интерес к подобным соединениям [3-7]. С другой стороны, серосодержащие соединения широко

распространены в природе в виде аминокислот, углеводов, липидов, вторичных метаболитов и участвуют в различных биохимических реакциях [8-12].

Синтез циклопропансодержащих виниловых эфиров – винилоксициклопропанов (ВОЦП) осу-

ществлен известными реакциями циклопропанирования дивинилового эфира карбенами (моно- и диэтоксикарбонилкарбенами и дихлоркарбеном) и дальнейшими превращениями функциональных групп по представленной ниже схеме [13]:

В ВОЦП, благодаря эффекту p - π -сопряжения, повышается электронная плотность на двойной связи винильной группы и она обладает высокой активностью по отношению к электрофильным реагентам и свободным радикалам. По этой причине такие соединения легко вступают в реакцию с электронодефицитными реагентами и почти инертны по отношению к нуклеофильным реагентам. Следует учесть и то, что циклопропановая группа, благодаря своему специфическому электронному строению, передает электронное влияние заместителя (отрицательный ($-I$) и положительный ($+J$) индуктивный эффект) на винильную группу, изменяя ее нуклеофильность [7].

Реакции замещенных ВОЦП с тиолами

Имеющиеся в литературе данные относительно тиолирования непредельных соединений, в основном, посвящены изучению поведения ненасыщенных соединений в свободнорадикальных реакциях. В этих исследованиях анализированы направление реакции присоединения, состав и

Можно было предположить, что образующийся на промежуточной стадии циклопропоксикарбинильный радикал в результате раскрытия циклопропанового кольца может переходить в радикал иной структуры – R' . Отрывая впоследствии

Однако среди выделенных веществ соединений с подобной структурой не обнаружено. Следовательно, основным направлением реакции является 1,2-присоединение. На образование 1,2-аддукта с *гем*-дихлорциклопропановым кольцом указывают данные спектрального и элементного анализов. ГЖХ-анализ продуктов реакции показал, что полученные аддукты являются индивидуаль-

структура образующихся аддуктов, влияние на них строения адденда и непредельного соединения, а также условий реакции [14-16]. Одновременно реакции непредельных соединений с тиолами служат модельными реакциями для изучения механизма отдельных стадий полимеризации виниловых мономеров, для получения первичной информации об элементарном звене макромолекул и выявления реакционной способности исследуемых мономеров в подобных реакциях.

Реакция присоединения тиофенола или этандитиола к ВОЦП, например, *гем*-дихлорциклопропилвиниловому эфиру **3**, протекает следующим образом: вначале происходит атака тиоильного радикала по двойной связи с образованием промежуточного циклопропоксикарбинильного радикала [17]. Затем, образующийся радикал, отрывая протон от тиофенола (или этандитиола), превращается в аддукт, содержащий трехчленный цикл:

протон от тиофенола, радикал R' должен был бы превратиться в аддукт R'' , содержащий эпокси-кольцо:

ными соединениями и имеют состав, соответствующий моноаддуктам тиофенола.

Реакция присоединения этандитиола к замещенным ВОЦП протекает аналогично: вторичный углеродный радикал (образующийся после атаки тиоильного радикала по двойной связи винильной группы) отрывает протон от этандитиола, образуя моноаддукт:

Моноаддукт

Поскольку этандитиол является бифункциональным соединением, то аналогичная реакция протекает и со второй тиольной группой, в результате чего образуется бис-аддукт:

Бис-аддукт

Условия присоединения тиофенола и этандитиола к замещенным ВОЦП достаточно мягкие: температура реакции 60–70°C, инициатор АИБН – 0.5–0.75 мас.%, соотношение исходных реагентов ЭДТ:ВОЦП = 1:2, PhSH:ВОЦП = 1:1; время проведения реакции 1.0–1.5 часа. В этих условиях продукты реакции получались с достаточно высокими выходами (около 94 %).

Элементный анализ полученных аддуктов и результаты спектроскопии (наличие характерных полос поглощения в области 1020–1040 см⁻¹ в ИК спектрах, соответствующих колебаниям циклопропановой группы, исчезновение сигналов при δ=4.03–6.46 м.д. протонов двойной связи винильной группы и появление сигналов при δ=3.20–3.80 м.д., соответствующих протонам SCH₂-группы в ПМР

спектрах) доказывают присоединение тиолов по винильной группе эфира с сохранением циклопропанового фрагмента. В зависимости от соотношения исходных реагентов присоединение может протекать в сторону образования как моно-, так и бис-аддуктов линейной структуры.

Следует подчеркнуть, что, наряду с образованием моно- и бис-аддуктов, в этих реакциях при изменении соотношения исходных реагентов могут также образоваться и теломерные продукты: образующийся на первой стадии реакции радикал может участвовать в реакции присоединения очередной молекулы мономера. В этом случае наряду с моноаддуктом может образоваться также ряд высокомолекулярных продуктов:

В случае присоединения тиолов к аллиловым эфирам похожего строения возникают осложнения, связанные со строением исходного аллильного мономера: в этом случае протекают две конкурирующие реакции: присоединение и замещение. Вторая

реакция связана с вероятностью атаки на аллильные атомы водорода вследствие высокой стабилизации в результате резонанса образующегося аллильного радикала:

Если PhS[•] является более стабилизированным радикалом в результате резонанса, то аллильная атака уменьшается. Протекание этого процесса не только осложняет реакцию присоединения, но и приводит к обрыву кинетической цепи. А это, в свою очередь, приводит к уменьшению суммарного

выхода продукта реакции. Образующийся в системе аллильный радикал может и не вступать в реакцию с аддендом, накапливаясь в системе до тех пор, пока не исчезнет в результате реакции бимолекулярного обрыва.

Сополимеризация замещенных ВОЦП с

двуокисью серы

Другая группа серосодержащих соединений с циклопропановой функциональностью – полисульфоны, представляющие собой чередующиеся сополимеры с диоксидом серы. При воздействии на них УФ облучения они подвергаются деполимеризации. Это свойство полисульфонов учитывается при их применении в литографических процессах или изготовлении печатных микросхем. В результате фотохимических реакций под действием УФ облучения в макромолекулах полимеров, содержащих различные функциональные группы, происходят процессы сшивки или деструкции. В качестве примера можно привести резистивные материалы негативного типа из поливинилциннамата (сложного эфира поливинилового спирта и коричной кислоты) и резистивные материалы позитивного типа – полиолефинсульфоны (сополимеры олефинов с двуокисью серы) [18]. В первом случае при УФ облучении в результате разрыва двойных связей, имеющих в боковых привесках макромолекул, происходит структурирование макроцепи, а во втором случае имеет место разрыв C-S-связи с выделением свободного SO₂. Из двух приведенных примеров видно, что наличие ненасыщенных центров и SO₂-групп в макроцепи ведет к тому, что различные

Процесс носит спонтанный характер и приводит к образованию сополимера, состав которого не зависит от концентрации исходных мономеров и температуры реакции. Из приведенных в таблице 2 данных видно, что образующиеся в изученных условиях сополимеры представляют собой высокомолекулярные продукты и имеют высокие характеристические вязкости. При изменении соотношения мономеров в исходной смеси в пределах «мономер:SO₂» = 2:1÷1:2,5, состав сополимера

типы резистивных материалов работают в противоположных направлениях. Наличие же обеих функциональных групп в составе одной макромолекулы неизбежно будет способствовать конкуренции двух процессов – сшивке и деструкции.

Результаты исследования показали, что соединения, содержащие в своем составе винилокси группы, в условиях сополимеризации с SO₂ образуют лишь низкомолекулярные продукты, что не имеет перспектив для дальнейшего проведения процесса. Соединения же с аллилокси группами в отработанных условиях образуют полисульфоны с достаточно высокими молекулярными массами (табл.2).

Сополимеризацию этих соединений с двуокисью серы осуществляли в массе и в растворе толуола при низких температурах в присутствии инициатора гидроперекиси третичного бутила. Прежде всего, следует отметить, что факт сополимеризации в системе мономер-SO₂ подтвержден данными ИК-спектроскопии и элементного анализа.

Подобно полисульфонам, полученным при сополимеризации с двуокисью серы сопряженных диенов, алкенов и алкинов [19], синтезированные полисульфоны также имеют эквимольный состав мономерных звеньев и содержат в боковых цепях макромолекул циклопропановые группы [20].

остается постоянным и во всех случаях соответствует эквимольному. Оптимальные условия получения максимального выхода (около 95%) сополимеров следующие: соотношение смеси «мономер:SO₂» = 1:2,5, количество инициатора гидроперекиси трет-бутила 1,5 мас.% от суммарной массы мономеров, температура –50°C. С увеличением температуры скорость сополимеризации падала, повышение же температуры до +20°C приводило к образованию смолообразных низкомолекулярных олигомерных продуктов.

Таблица 2

Выход и некоторые характеристики полисульфонов на основе циклопропансодержащих аллиловых эфиров (температура сополимеризации – 50°C).

Мономер	Звено сополимера	Выход, %	Температура начала разложения, °C	Растворимость	[η] дл/г	ММ·10 ⁻³
A-1		96	210	– " –	0,30	46
A-2		63	196	– " –	0,20	36
A-3		75	204	ацетон, ДМФА, ДМСО	0,25	41

Полученные результаты показывают, что сополимеры содержат в своем составе не более 50 мол.% SO₂. Избыток же SO₂ в реакционной системе играет роль растворителя, и полученный при низких конверсиях сополимер находится в растворе. При больших конверсиях сополимер выпадает в осадок.

В ИК-спектрах сополимеров циклопропансодержащих аллиловых эфиров с SO₂ имеются характерные полосы поглощения в областях 731 см⁻¹ и 1714 см⁻¹, которые характеризуют C-Cl-связи и валентные колебания C=O-группы в этосикарбонильном фрагменте. Одновременно наблюдается

наличие полосы поглощения средней интенсивности при 1035 см⁻¹, характерной для скелетного колебания трехуглеродного цикла. В ИК-спектрах сополимеров имеются также характерные полосы поглощения при 1180 см⁻¹ и 1296 см⁻¹, обусловленные асимметричными и симметричными деформационными и валентными колебаниями сульфоновой группы. Отсутствие полос поглощения при 1640 см⁻¹ и 900 см⁻¹ (валентных и деформационных колебаний винильной группы), а также данные ПМР-спектроскопии и результаты элементного анализа полученных сополимеров свидетельствуют об образовании полимеров линейной структуры за счет раскрытия двойной связи.

ИК-спектр полисульфона А-3.

Вычисленные значения констант сополимеризации r_1 и r_2 и Q-е-параметры, характеризующие удельные активности синтезированных мономеров

и полярности образующихся из них радикалов, согласуются с имеющимися в литературе данными для мономеров подобного строения.

Таблица 3

Константы сополимеризации r_1 и r_2 и значения Q и e –параметров для замещенных аллилоксиметилзамещенных циклопропанов.

Шифр мономера	r_1	r_2	$r_1 \cdot r_2 \cdot 10^3$	-e ₁	-e ₂ (SO ₂)	Δe	Q ₁	Q ₂ (SO ₂)
А-1	0,041	0,039	1,599	0,524	2,012	2,536	0,800	0,139
А-2	0,037	0,026	0,962	0,622	2,012	2,634	0,700	0,139
А-3	0,030	0,030	0,9	0,635	2,012	2,647	0,600	0,139

Значения r_1 и r_2 сомономеров свидетельствуют о строгом чередовании мономерных звеньев в цепи макромолекулы сополимера.

Термический анализ сополимеров показал, что они имеют температуру плавления в интервале 180-200°C. Общая потеря массы при нагревании до 400°C на воздухе составляет 80-99%.

Полученные сополимеры растворимы в диметилформамиде, диметилсульфоксиде, ацетоне и других полярных растворителях. Из их растворов получают гибкие, прозрачные, чувствительные к облучению пленки.

Практическое применение серосодержащих аддуктов и полимеров с циклопропановой функциональностью.

Структура синтезированных серосодержащих аддуктов предопределяет их многофункциональное действие в составе полимерной композиции благодаря наличию атома серы в виде сульфидной связи,

циклопропанового фрагмента, простых и сложных эфирных групп и хлорных атомов, придающих композиции как антимикробные, так и пластифицирующие свойства. Некоторые из синтезированных бис-аддуктов этандитиола и замещенных ВОЦП были исследованы в качестве антимикробных добавок в составе композиций из ПВХ в количествах 2÷6 масс.ч. на 100 масс.ч. ПВХ [21]. Изучение антимикробной активности композиций проводили путем определения их грибостойкости с применением суспензий грибов вида *Aspergillus niger* и *Candida albicans* (табл.4). По стандартным методикам и оценивали грибостойкость образцов по шестибальной шкале (ГОСТ 9.049-9. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов).

Таблица 4.

Оценка грибостойкости ПВХ-композиций с участием серосодержащих бис-аддуктов с этандитиолом некоторых винилоксициклопропанов

Бис-аддукт на основе соединения		Показатели роста грибов	Грибостойкость в баллах	Примечание
Шифр соединения	Брутто-формула			
36	$C_{12}H_{18}S_2O_2Cl_4$	Рост плесневых грибов не виден	0	Наличие атомов хлора
26	$C_{18}H_{30}S_2O_6$	Видны проросшие споры (при осмотре под микроскопом)	1	Наличие карбоксильной группы
16	$C_{12}H_{22}S_2O_2$	Виден мицелий, возможно спороношение (при осмотре под микроскопом)	2	–
46	$C_{20}H_{30}S_2O_8$	Видны проросшие споры (при осмотре под микроскопом)	1	Наличие эпоксидной группы
56	$C_{20}H_{34}S_2O_6$	Видны проросшие споры (при осмотре под микроскопом)	1	
66	$C_{28}H_{38}S_2O_{14}$	Рост плесневых грибов не виден	0	
76	$C_{28}H_{46}S_2O_{10}$	Рост плесневых грибов не виден	0	

Испытания на грибостойкость показали, что все бис-аддукты подавляют рост тест-культур плесневых грибов, причем наиболее эффективным является бис-аддукт **16**, что, вероятно, связано с наличием в его структуре хлорзамещенных циклопропильных фрагментов. Поскольку другие показатели композиций сохраняются на прежнем уровне, то применение бис-аддуктов в качестве пластификатора-фунгицида в составе композиций на основе ПВХ может существенно повысить микробиологическую стойкость композиции.

В последние годы, наряду с металл-карбоксилатными стабилизаторами, часто используют и органические со-стабилизаторы. В качестве таковых для улучшения физико-механических, теплофизических и реологических (стабилизация вязкости системы) свойств полимерных композиций были использованы синтезированные аддукты, содержащие в своих молекулах эпоксидные и трехчленные циклы:

Термо- и светостабилизирующее действие синтезированных эпокси- и циклопропансодержащих моно- и дисульфидов изучали введением их в различных количествах в композиции, изготовленные из суспензионного ПВХ марки S39/71 [22]. Как известно, эпоксидные соединения, являющиеся акцепторами HCl, обычно используются в качестве со-стабилизаторов для стабилизации ПВХ совместно со стератами Ca и Zn. Однако, механизм синергического действия этих компонентов, к сожалению, до сих пор неизвестен. Обнаружено также и то, что в ходе термической обработки к макромолекулам ПВХ пришивается всего 0,2-3,0% используемого эпоксисоединения, т.е. стабилизирующее действие эпоксидных соединений или термодеструкция ПВХ не связаны с реакцией сшивания.

Практически все исходное количество эпоксисоединения расходуется за 30 мин при температуре 175°C. Около 35% исходного вещества превращается в изомерные хлоргидрины, остальные 62-65% переходят в низкомолекулярные соединения, структура которых не установлена. Так как синтезированные аддукты содержат эпоксидные группы, являющиеся акцепторами HCl, мы использовали их в качестве стабилизирующих добавок в смеси с Ca-Zn-стеаратами для предотвращения процесса дегидрохлорирования композиций на основе ПВХ. Стабилизирующую способность аддуктов изучали определением количества выделившегося HCl (табл.5) в результате воздействия на композиции высокой температуры (время до начала потемнения композиции при 175°C).

Таблица 5.

Влияние аддуктов эпоксициклопропанов с моно- и дитиолами на изменение индукционного периода и скорость деструкции в композициях на основе ПВХ.

ПВХ композиции с добавкой эпоксициклопропанов*			Индукционный период, мин (до начала выделения HCl)**			Т _{разл} , °С (скорость нагрева 5°С/мин)	Температура потери 5 % массы, °С
Шифр композиции	Эпоксидное число	Содержание серы в аддукте	150°	175°	190°		
ПВХ	–	–	20	6	–	168	172
4a	14.52	10.82	91	72	37	171	175
5a	15.30	11.41	94	76	41	173	179
6a	21.71	8.04	110	89	45	187	193
7a	23.18	8.58	119	98	50	196	202
4б	18.55	13.79	97	75	39	179	186
5б	19.80	14.72	99	78	43	182	191
6б	25.95	9.63	128	106	51	204	211
7б	28.29	10.52	136	115	56	212	223

* – оптимальная концентрация Са-Zn-стеаратов в системе была 2.0 мас.% на 100 мас.% ПВХ, а для эпоксидных со-стабилизаторов эффективная концентрация составила 2.0 мас.ч. на 100 мас.ч. ПВХ.

** – время до начала выделения HCl для композиций без добавок – 20 мин.

Из данных таблицы следует, что при переходе от соединения **4a** к соединению **7б** термическая стабильность композиций возрастает, а введение в состав композиции 2.0 мас.ч. эпоксициклопропанов повышает температуру разложения композиций и уменьшает скорость процесса дегидрохлорирования.

Изучено также влияние аддуктов эпоксициклопропанов на изменение окраски ПВХ при различной продолжительности термического воздействия (15–60 часов) при 150°С (табл.6). При использовании смеси стабилизаторов Са-Zn-стеаратов с применением синтезированных аддуктов эпоксициклопропанов вначале наблюдалось незначительное изменение окраски полимера. Затем стабилизирующее действие их заканчивалось, и образцы со стабилизатором окрашивались сильнее, чем нестабилизированные образцы.

Исчезновение окраски в случае добавления со-стабилизаторов, возможно, связано с каталитическим действием аддуктов эпоксициклопропанов на полиеновые структуры, а также каталитическим окислением полиеновых структур в процессе стабилизации ПВХ. Этому свидетельствует наличие в макромолекулах ПВХ кислородсодержащих фрагментов (–ОН, –О–, –С=О и т.п.) и отсутствие их при нагревании образцов в среде азота.

Установлено, что эпокси- и циклопропаносодержащие моно- и дисульфиды совместно с Са и Zn солями стеариновой кислоты образуют синергические смеси, способные улучшать не только физико-механические свойства ПВХ композиций, но и их термо- и светостабильность.

Таблица 6.

Изменение окраски образцов ПВХ, пластифицированного аддуктами эпоксициклопропанов с тиофенолом и этандитиолом, в зависимости от продолжительности нагрева при 150°С.

Шифр аддукта эпоксициклопропана	Среда	Изменение окраски по шкале Гарднера (от 1 до 40 ед.)			
		Время нагрева, часы			
		15ч	30ч	45ч	60ч
4a	Воздух	20	21	26	29
	Азот	21	23	26	31
4б	Воздух	23	26	29	30
	Азот	24	27	30	32
6a	Воздух	17	21	24	26
	Азот	18	22	25	28
6б	Воздух	18	22	27	30
	Азот	19	23	29	33
Нестабилизированный ПВХ	Воздух	33	22	15	11
	Азот	40	36	32	31

Аддукты соединений гем-дихлорциклопропил виниловых (или аллиловых) эфиров с тиофенолом были испытаны в качестве модификаторов свойств резин из бутадиен-стирольного каучука [23]. Как показали испытания, введение 4 мас.% аддуктов в

качестве модифицирующих добавок в состав резиновой смеси повышает ее деформационно-прочностные показатели и уменьшает склонность к преждевременной вулканизации. Одновременно наряду с этим обеспечивается высокая скорость

вулканизации, вероятно, связанная с образованием поперечных связей за счет разрыва трехчленного цикла и участия в сшивке атомов серы, что приводит к повышению прочностных показателей.

Как известно, для улучшения эксплуатационных свойств смазочных масел, широко применяются в качестве присадок хлор- и серосодержащие органические соединения различного строения. При введении в состав смазочных масел присадок, содержащих в своем составе такие активные элементы, как сера, фосфор, хлор, азот, их трибологические параметры улучшаются. Противоизносные и противозадирные свойства в этом случае определяются особенностями взаимодействия смазочной среды с поверхностью трения. Такое взаимодействие обычно характеризуется двумя процессами – адсорбционной способностью среды и ее химической активацией по отношению к металлу. От соотношения этих двух процессов зависит возможность

формирования защитных пленок на поверхности металла [24]. Синтезированные нами *гем*-дихлорциклопропанзамещенные сульфиды, как мы предполагали, могут являться перспективными присадками к смазочным маслам, повышающими их противоизносные и противозадирные свойства [25]. Аддукты растворяли в масле для высоковакуумных пароструйных насосов (марки ВМ-1, ГОСТ 7904-56) в концентрации 2,0 масс.%. Для сравнения полученных показателей в качестве эталона выбрали известную присадку – этилен-бис-изопропилксантогенат (марки ЛЗ-23К, ГОСТ 118883-66). Проведенные испытания показали, что в исследуемом режиме трения эти соединения заметно улучшают противоизносные и противозадирные свойства смазочной композиции. Результаты испытаний приведены в таблице 7.

Таблица 7

Результаты испытания хлорциклопропан содержащих сульфидов в качестве присадок (2,0 мас.%) к маслу ВМ-1.

Присадка		Индекс задира I_z	Нагрузка заедания P_k , кГс	Нагрузка сваривания, P_c , кГс	Средний диаметр пятна износа D_w , мм
Шифр аддукта	Структурная формула				
3а		109,7	195	394	0,64
3б		131,9	225	447	0,66
		69,9	120	260	0,81
Масло ВМ-1		45,1	90	210	1,25

Еще один ряд ненасыщенных соединений с циклопропановой группой – тиоглицидиловые эфиры, синтезированные реакцией глицидиловых эфиров винилциклопропилкарбинолов с тиомочевинной, общей формулы:

$$R_1 = R_2 = H (1); R_1 = CH_3, R_2 = H (2); R_1 = R_2 = CH_3 (3)$$

Эти соединения были испытаны в качестве активных разбавителей в составе эпоксициановой смолы ЭД-20 в количестве 5–50 мас.% [26]. В качестве отвердителя использовали ПЭПА. Результаты оценки степени отверждения показали, что используемые соединения полностью сшиваются со смолой, образуя сетчатую структуру. Используемые в качестве разбавителей ЭД-20 соединения приводят,

прежде всего, к повышению реакционной способности композиций в процессах отверждения с аминными отвердителями. В процессе сшивки при этом участвуют не только тиоэпоксидные, но и алкенильные группы и трехчленный цикл, поэтому введение этих соединений в состав ЭД-20 оказывает влияние не только на процесс отверждения, но и на физико-механические и теплофизические свойства изготовленных компаундов. Причем, при малом содержании активных разбавителей прочность на растяжение и теплостойкость отвержденных композиций увеличиваются, повышение количества тиоглицидилового эфира винилциклопропилкарбинола приводит к снижению этих показателей, по причине образования новых химических связей.

Таким образом, получение функциональных полимеров, а также расширение ассортимента новых модифицирующих добавок многофункционального назначения для полимерных материалов остается актуальной задачей. Приведенные в статье примеры синтеза и практического применения серосодержащих аддуктов и полимеров с циклопропановыми функциональными группами показывают целесообразность проводимых в этом направлении исследований для получения соединений и полимеров, обладающих многофункциональным действием.

Список литературы:

1. Kirillov E., Rodygin K., Ananikov V. Recent advances in applications of vinyl ether monomers for precise synthesis of custom-tailored polymers. // *Eur. Polym. J.* 2020. V.136:109872
2. Fayad A., El Malti W., Ameduri B., Alaeddine A. Synthesis and characterization of novel functional vinyl ethers that bear various groups. // *Comptes Rendus. Chimie.* 2022. V.25, p.9-18.
3. Mo-Ran Sun, Hong Liang Li, Meng Yu Ba, Weyland Cheng, Hai-Liang Zhu, Yong-Tao Duan. Cyclopropyl Scaffold: A Generalist for Marketed Drugs. // *Mini Rev Med Chem.* 2021. V.21, Is.2, p.150-170.
4. Jin Wenbing, Yuan Hua, Tang Gongli. Strategies for Construction of Cyclopropanes in Natural Products. // *Chin. J. Org. Chem.*, 2018, 38(9): 2324-2334
5. Suze Ma, Dhanaraju Mandalapu, Shu Wang, Qi Zhang. Biosynthesis of cyclopropane in natural products. // *Nat. Prod. Rep.*, 2022, V.39, Is.5. p.926-945
6. Talele T.T. The "Cyclopropyl Fragment" is a Versatile Player that Frequently Appears in Preclinical/Clinical Drug Molecules. // *J Med Chem.* 2016. V.59, Is.19, p.8712-8756
7. Яновская Л.А., Домбровский В.А., Хусид А.Х. Циклопропаны с функциональными группами. / М.: Наука, 1980, 223 с.
8. Nengzhong Wang, Puli Saidhareddy, Xuefeng Jiang. Construction of sulfur-containing moieties in the total synthesis of natural products. // *Nat. Prod. Rep.*, 2020, V.37, Is.2, p.246-275
9. Francioso A., Baseggio Conrado A., Mosca L., Fontana M. Chemistry and Biochemistry of Sulfur Natural Compounds: Key Intermediates of Metabolism and Redox Biology. // *Oxidative Medicine and Cellular Longevity.* 2020: 8294158.
10. Yang Hai, Mei-Yan Wei, Chang-Yun Wang, Yu-Cheng Gu, Chang-Lun Shao. The intriguing chemistry and biology of sulfur-containing natural products from marine microorganisms (1987–2020). *Marine Life Science & Technology.* 2021. V.3, p.488–518
11. Raab A., Feldmann J. Biological sulphur-containing compounds – Analytical challenges. // *Analytica Chimica Acta.* 2019, V.1079, P.20-29
12. Işık D., Anand Joshi A., Guo X., Rancan F., Klossek A., Vog A., Rühl E., Hedtrich S., Klinger D. Sulfoxide-functionalized nanogels inspired by the skin penetration properties of DMSO. // *Biomater. Sci.*, 2021,9, 712-725
13. Шахназарли Р.З., Алиева А.А., Гулиев А.М. Синтез моно- и дициклопропилвиниловых эфиров и их хлор-, этоксикарбонил- и карбоксилсодержащих производных. / Сб. науч. Трудов «Реактив-2007». Минск, 2008, с.89-95
14. Kazybayeva D.S., Irmukhametova G.S., V. V. Khutoryanskiy. Thiol-Ene "Click Reactions" as a Promising Approach to Polymer Materials. // *Polymer Science, Series B.* 2022. V.64, p.1-16
15. Connal L., Kinnane K.R., Zelikin A.N., Caruzo F. Stabilization and functionalization of polymer multilayers and capsules via thiol-ene click chemistry. // *Chem. Mater.* 2009. V.21. p.576-578
16. Okazaki T., Sanda F., Endo T. Radical ring-opening polyaddition of bifunctional vinylcyclopropane bearing a spiroacetal moiety with dithiols. // *J. Polym. Sci. Part A – Polym. Chem.* 1997, V.35. p.2487-2492
17. Шахназарли Р.З., Рамазанов Г.А., Гулиев А.М. Биологическая защита полимерных композиций с применением серосодержащих аддуктов. / Пластмассы со специальными свойствами. Сб. науч. трудов. Разд.3. Санкт-Петербург. 2011. с.259-261
18. Боков Ю.С. Фото-, электро- и рентгенорезисты. Изд-во «Радио и связь». 1982, 136 с.
19. Xiao-Feng Zhu, Xin-Yu Lu, Huan Qi, Yuhui Wang, Guang-Peng Wu. Sulfur-containing polymers derived from SO₂: synthesis, properties, and applications. // *Polym. Chem.*, 2022, V.13, Is.37. p.5282-5299
20. Шахназарова Р.З., Гасанова С.С. Гулиев А.М. Сополимеризация циклопропансодержащих аллиловых мономеров с двуокисью серы. // *Азерб. Хим. Журнал.* 2004. № 2. С.105-110
21. Шахназарли Р.З. Бицидные добавки из поливинилхлорида на основе винилциклопропиловых эфиров. // *European Science review.* 2014. N 2. P.35-39
22. Shahnazarli R.Z. Adducts of substituted vinylcyclopropanes with thiols as thermostabilizers of PVC. // *Chemical problems.* 2021, Vol.19, No. 3, p.186-194
23. Шахназарли Р.З., Гулиев А.М. Циклопропансодержащие сульфиды, предотвращающие преждевременную вулканизацию резиновых смесей на основе бутадиен-стирольного каучука. *Аз. Хим. Журнал.* 2004, № 4, с.53-56
24. Заславский Ю.С., Заславский Р.Н. Механизм действия противоизносных присадок к маслам. М.: Химия, 1978. 124 с.
25. Шахназарли Р.З., Гасанова С.С., Гулиев А.М. Хлорциклопропансодержащие сульфиды – присадки к смазочным маслам. // *Нефтехимия.* 2006, т.46, № 3, с.1-4
26. Модифицирование эпоксидных композиций тиоглицидиловыми эфирами винилциклопропилкарбинолов. Р.З.Шахназарли, Ц.Д.Мустафаева, Д.Б.Тагиев, А.М.Гулиев. / *Аз. Хим. Журнал,* 1999, № 4, с.20-24